

Інша світлина фіксує ікону святої Варвари з житійними клеймами, яка стояла останньою в північному крилі іконостаса. Сюжет цокольної ікони під нею, на жаль, роздивитися неможливо.

Підсумовуючи, можемо визначити, що археологічна точність, з якою К.-П. Мазером виконано малюнок Катерининського іконостаса, дозволяє спиратися на нього, як на документальне джерело при подальших дослідженнях. Відповідно, нетиповість композиції цього іконостаса, зафіксовану на малюнку, слід розглядати не як похибки при виконанні зображення, а як маргінальний варіант архітектоники барокового іконостаса. Не можна виключати також, що композиція Катерининського іконостаса, зафіксована К.-П. Мазером, є результатом пізніших ремонтів із використанням фрагментів інших іконостасів, які надали йому дещо еkleктичного вигляду.

Питателева Е.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ РОСПИСИ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА РЕЛИГИИ, НАУКИ И ИСКУССТВА.

“В общем процессе познания сущего искусству принадлежит эвристическая роль. О многом оно догадывается раньше, чем философия или наука, хотя свое знание сообщает человечеству в иных формах, пренебрегая логическими нормами”.

Д.В. Сарабьянов.

Среди множества орнаментальных мотивов в росписи церкви Всех Святых, выполненной в 1906 г. учениками лаврской иконописной школы, особое внимание обращают на себя те, которые мы условно обозначим как “космические”, и которые, на наш взгляд, следует считать абсолютно неординарными. В арочном пролете, соединяющем в церкви паперть и наос, прочитывается надпись, написанная церковнославянским полууставом: “Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев”¹. Слова прокимна, исполняемого в первую неделю после Пятидесятницы на литургии Всех святых, укомпанованы в черный диск, из-за краев которого языками-всполохами выбиваются огненные протуберанцы. Значит ли это, что перед нами – попытка художника представить в живописи солнечное затмение, а точнее – черный лунный диск, неотвратно закрывающий собою солнце? И если да, то каким образом отображение редкого космического явления сопрягается со словами церковного прокимна, а также – с теми программными установками, которые живописцы Киево-Печерской лавры получали от своего идейного наставника, Духовного собора, строго регламентирующего соотношение церковной стилистики и неизбежного для наступившего двадцатого века новаторства?

На своде паперти взгляд зрителя притягивают гигантские диски-светила. Два вида орнамента, заполняющие их сегменты, “антагонистичны”: пределы темного полукружия сдерживают напор зловещих зубчатых отрезков, светлая же половина диска “усмирена” текучестью волнообразных линий. Между тем, в композиции подчеркивается не только сущностный дуализм каждого из светил, но и их космическая центричность. Автор поглощен передачей масштабности колоссальных небесных тел, вселенской силы и беспредельности их влияния. С этой целью от каждой сферы он отводит множество тонких отростков, а на их концах прикрепляет по “звездному” бутону. Художественный замысел зрителем может быть развит так: когда придет время, бутон раскроется и явит новое светило, которое, подобно пронзительно-лучистым синим цветам, засияет на небосклоне молодой звездой. Так будет вечно во времени и бесконечно в пространстве, поскольку пространство космоса незамкнуто: все время расширяясь, оно повторяет само себя. Для подобного воспроизведения имеется основа – мельчайшие частицы, “элементы”, живущие в космическом эфире микрокосма (частицы эти изображены на торцевой стене притвора). В них просматривается мера необъятной вселенной. Делящиеся, изменяющиеся, захваченные собственным ритмом неистовой пляски и круговерти, частицы утихомириваются, попадая в пределы хоровода светил, величественно исполняющих божественную песнь природы.

То, о чем сейчас говорилось, есть проявление совершенно нового, особенно в рамках право-

¹ “Дивен Бог во святых своих” (Пс. 81:1). См. также: [ru.wikipedia.org \(wiki\) Прокимен](http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокимен).

славной живописи, космического мирозерцания. Предкосмический век способствовал возникновению “космической философии”. Представляющая мир живым, взаимосвязанным, всеединым, философия космизма имеет точки соприкосновения с пантеизмом, который видит проявление божественной сути даже в самой маленькой частичке Вселенной. Очевидно, эта философия не была чужда зрителю лаврской иконописной школы, иеромонаху Владимиру Соколову. Один из учеников школы Климент Редько (впоследствии известный живописец) писал об отце Владимире: “он мне служил примером, и я, как послушный ученик, разделял его пантеизм, религиозный и эстетический”¹. В дневнике Редько лишь на первый взгляд странными покажутся следующие записи: “Я создавал динамичность биологических процессов, происходящих в природе – как в первичных доступных нам вещах, так и мыслимом познании космических пространств”². Эти слова бывшего ученика киевской монастырской школы являются отражением принципиально новой мировоззренческой тенденции, широко охватившей на рубеже веков умы творческой элиты России и Европы.

В конце XIX – начале XX в. происходит величайший в истории человечества переворот – научная революция. Началом ее стало открытие электрона и, как следствие – осознание того, что микроскопический атом состоит из еще более мелких – элементарных частиц. В 1900 г. немецкий физик М. Планк пришел к выводу, что атомы излучают энергию порциями, и что в микромире перестают действовать классические законы тяготения, а начинают работать шокирующие своей непредсказуемостью законы квантовой механики. В 1895 г. англичанин Локьер обнаружил наличие у Солнца внешней оболочки и в выбросах солнечной плазмы нашел новый элемент гелий. Спустя несколько лет Эйнштейн делает открытие: пучки световой энергии могут одновременно быть и частицами, и волнами. В 1905 г. ученый публикует теорию относительности. Благодаря ей стало возможным предсказание парадоксальнейших эффектов, возникающих при движении со скоростью света.

Перечисление данной цепочки открытий обусловлено желанием продемонстрировать размах, мощь и новизну научной мысли того времени, приведшей науку к коренному пересмотру картины мира. На рубеже XIX–XX ст. открытия и изобретения энергично прокладывают себе путь к людям. Теперь благодаря научно-популярным журналам познакомиться с последними разработками ученых может каждый. Так, в России в перечне периодических изданий, освещавших новинки науки, стоят “Астрономический календарь”, “Знание”, “Техник”, “Наука и жизнь”, “Природа и люди” и др. Среди самых популярных книг конца XIX в. отметим “Астрономию” К. Фламариона. Богатство иллюстраций обеспечили ей успех на десятилетия.

Затмение Солнца: интерес к нему сопровождает человеческую историю со времен древности (Лаврентьевская летопись). В лаврском издании XVII в. “Похвала преподобному и богоносному отцу нашему Антонию Печерскому, первоначальному жития монашеского в России” Антоний сравнивается с Солнцем, Феодосий – с луной, преподобные – со звездами, а пещеры – с небесами. Логика метафоры такова: с небесными светилами случаются затмения, со “светилами” же Антония и Феодосия – никогда. Автор “Похвалы” заручается поддержкой Евангелия – “Солнце и во тьме светится, и тьме его не обнять”³.

Не ослабил, а напротив, усугубил интерес к затмению солнца XIX в., нивелировав при этом его мистическую составляющую. У науки расширились возможности для исследований, появился новый инструментарий. Желанием стать деятельным участником наблюдений солнечной короны вызван полет на военном аэростате Д. Менделеева. Серию фотографий полного солнечного затмения 1887 г. сделал на Волге основоположник русской фотографии А.О. Карелин. Там же видел затмение писатель В.Г. Короленко, который в своем очерке “На затмении” оставил следующие зарисовки: “Круглое, темное, враждебное тело, точно паук, впилось в яркое солнце, и они несутся вместе в заоблачной вышине”. Нельзя не упомянуть и научно-фантастический рассказ К.Э. Циолковского “На Луне”, в котором описывалось затмение Солнца Землей, увиденное с лунной поверхности. Рассказ сопровождался рисунком затмения, выполненным Александром Гофманом. Оригинальным образом к изображению солнечного затмения подошел живописец С. Малютин. В композиции “Баян”, размещенной на деке балалайки, в трактовке астрономического явления своей неординарностью художника привлекла возможность использовать черный круглый “провал” резонаторного отверстия инструмента для имитации зловещего лунного диска, заслонившего собой солнечный свет.

Сходный оттенок необычности ощущается и в изображении затмения, помещенного в “зени-

¹ Государственный музей-архив литературы и искусства, ф. 333, д. 1. Редько К.Н. Зрачки солнца. Искусство и красное знамя. Автобиографическая повесть, ч. 1, с. 12.

² Архив НХМУ, ф. Д.Е. Горбачева.

³ Цит. по: “Житіє преподобного і богоносного отця нашого Антонія, першоначалника ченців російських, котрі почали подвизатися в печерах” / Перекл. з церковнослов. І.В. Жиленко // Хроніка-2000. – К., 2003. – С. 92.

те” арочного проема Всехсвятской церкви. Здесь затмение является частью сложной зоо-биоморфной композиции, написанной в соответствии со стилистикой модерна. Попробуем рассмотреть орнамент внимательнее. В неширокие простенки арки симметрично вписаны гигантские фантастические цветы на длинных стеблях, вызывающие явственные ассоциации с человеческими фигурами. Под сенью цветочных “рук” находится многовидовой мир узорных форм. Здесь можно отыскать и птичьи крылья, и сегменты, напоминающие грифонов; ихтиоморфный “рыбий” орнамент и геометризованные фигурки “пляшущих” человечков; подвески, глаза, шипы – и, несомненно, еще многое другое. Возможность рассмотреть “другое” зависит от воображения зрителя. Пробуждать ассоциативные образы способен и сам венчик цветка. Прогибаясь, взбухая сердцевинкой и, не выдержав напряжения, он прорывается. Через щель выскальзывает, похожая на птичью, “головка” с клювом. Подобно указке, клювик направлен на буквы, из которых складывается текст прокимна “Дивен Бог”, написанный на фоне темного круга. Таким образом, именно лунный диск с пробившимся за пределы его черноты сиянием солнечной короны – то есть полное затмение солнца – является смысловой вершиной композиции, которая, открывая дорогу свободному полету фантазии, должна вернуть это, в конечном итоге, усмиренное воображение в русло изначального смысла живописного орнамента. Строчки стихотворения И. Бунина “Мир – бездна бездн. И каждый атом в нем Проникнут богом – жизнью, красотой” могли бы стать поэтическим эквивалентом идеи росписи: Бог во всем. Он – в каждом лепестке, травинке, зернышке, Он – в космогонии светил, в движении звезд и планет во Вселенной, Он – в чудесном и необъяснимом. И честь, воздаваемая в храме всем святым, относится к Нему – “дивному во святых Своих”.

Изображенные в стенописи Всехсвятской церкви орнаментальные мотивы, которые были названы в статье “космическими”, можно считать отчетливым проявлением свойственного рубежу XIX–XX ст. синтеза науки, религии и искусства. Художественные средства живописи производны от нового стиля эпохи, модерна, который в церковных интерьерах того времени используется с осторожностью и нечасто. Однако с выработанным в конце XIX в. понятием “строгий церковный стиль” приемы модерна в конфликт здесь не вступают. По словам исследовавшего православное церковное искусство нового времени диакона А. Мусина, “строгий церковный стиль” не связан с конкретным набором изобразительных средств, как не связан он и с исторически известными стилями. Пробуждение чувств, возвышающих дух молящегося христианина – эту задачу церковного стиля можно решать, применяя различные средства¹. На наш взгляд, новаторские орнаментальные мотивы лаврской Всехсвятской церкви являются тому зримым подтверждением.

Лопухина Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Зеленина Я. Э.

Кандидат искусствоведения, заведующая сектором

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

ИКОНОГРАФИЯ МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНИЯ (БОЛХОВИТИНОВА) В ПАМЯТНИКАХ ИЗ МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЙ УКРАИНЫ И РОССИИ

Иконография митрополита Евгения, известного историка, археографа, библиографа, включает немало живописных и графических портретов. Портреты ученого иерарха, исследователя церковно-исторических древностей, находились в конгрегационном зале Киевской духовной академии, в галерее императорской Российской академии, в зале портретов выдающихся русских деятелей Румянцевского музея в Москве, а также в других собраниях.

Следует отметить, что достаточно большое количество сохранившихся изображений Евгения (Болховитинова) не отличается разнообразием иконографических типов. Наиболее известный портрет митрополита Евгения, повторенный позднее во множестве копий, был написан во время его пребывания на Киевской кафедре (1822–1837). Высокопреосвященный Евгений, который, по определению историка М. П. Погодина, “не мог пробыть ни одного дня без того, чтобы не ознаменовать его трудами на пользу истории”, был представлен художником в обстановке

¹ Мусин А., *диакон*. Богословие образа и эволюция стиля. К вопросу о догматической и канонической оценке русского церковного искусства XVIII–XIX веков. Искусствознание. – М., 2002. – Вып. 2. – С. 281.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012